

УДК 620.92

Ахмедов Абдурахмон Паттахович**Akhmedov Abdurakhmon Pattahovich**

Доцент

Docent

Худойбергганов Сардорбек Баходирович**Khudoyberganov Sardorbek Bahodirovich**

Старший преподаватель

Senior Lecturer

Рахимов Музаффар Абдужаббар угли**Rakhimov Muzaffar Abdujabbar ugli**

Студент

Student

Ташкентский государственный транспортный университет

Tashkent State Transport University

Республика Узбекистан

Republic of Uzbekistan

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ЭНЕРГОПИТАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ

Аннотация: Во многих странах мира стали широко использовать солнечные электростанции для энергопитания железнодорожных вокзалов. На железнодорожных вокзалах городов Европы, Америки и Азии установили крышу из солнечных батарей, с целью полного или частичного энергопитания потребителей этих вокзалов. В сетевой солнечной электростанции применяется прямо преобразовательный метод излучения солнца в электрическую энергию. Существенным преимуществом этой системы является отсутствие в ней,

аккумуляторных батарей звена, которое обладает малой надежностью в автономной системе с солнечными модулями.

Abstract: Many stations in the world use a solar power plant to power railway stations. At railway stations, cities in Europe, America and Asia, due to solar panels, required ethical stations for the purpose of hollow or partial energy consumption. The V grid solar power plant will apply a directly transforming method of generating the sun into electrical energy. All these systems are derivatives in it, batteries, icing links with small reliability in autonomous systems with solar modules.

Ключевые слова: солнечная электростанция, сетевая солнечная электростанция, вокзал, электроэнергия, солнечная батарея, инвертор, солнечное излучение.

Key words: solar power station, grid solar power station, station, electricity, solar battery, inverter, solar accompaniment.

Сейчас во всех странах мира стали широко использовать солнечные электрические станции для энергетического питания железнодорожных вокзалов. На крупнейшем ж/д вокзале Азии установили крышу из солнечных батарей. В Китае железнодорожный вокзал Сюнган, который является крупнейшим в Азии, занимающую площадь в 680 000 квадратных метров, установили на крыше солнечные батареи. Ожидается, что солнечная система на крыше будет производить 5,8 гигаواتт-часов электрической энергии в год для потребностей железнодорожного вокзала [1].

Рис.1. Солнечные батареи железнодорожного вокзала Сюнган

Расположенный в городе Матера на юге Италии, вокзал Matera Centrale частично работает от солнечных батарей. Имеющая большую площадь крыша вокзала поддерживается стальными колоннами обеспечивает тень и укрытие от осадков. Кроме того, крыша оборудована в общей сложности 696 солнечными панелями, которые производят более 271 тысяч кВт*ч в год, что позволяет снизить энергопотребление от центральной электросети [2].

Рис.2. Вокзал Matera Centrale (Италия)

В Анапе (Россия) недавно соорудили инновационный вокзал. Здание оборудовано солнечными батареями, которые выделяют до 70 кВт электрической энергии в час при том, что мощность нужно всего 35 кВт. Эта система имеет две режимы работы. В сберегающем энергии режиме электрическая энергия, вырабатываемая системой, поступает напрямую в электрическую сеть здания ж/д вокзала Анапы. В аварийном режиме, при отключениях промышленной электрической сети, осуществляется обеспечение электрической энергией выделенной группы потребителей. Следует отметить, что теперь на крыше здания вокзала размещено 560 солнечных модулей солнца, общая мощность которых равен 70 кВт. Полный срок службы системы около 20 лет [3].

Рис.3. Солнечные батареи вокзала г. Анапа (Россия)

Солнечная сетевая электрическая станция — это такая электрическая станция, в которой используется прямо преобразовательная методика солнечного излучения в электрическую энергию. Основа солнечной электрической станции – солнечные модули солнца переводят энергии солнца в электрическую энергию постоянного тока. Солнечная сетевая электрическая станция является идеальным способом экономии электрической энергии.

Солнечная сетевая электрическая станция состоит из источника электрической энергии – солнечных модулей солнца и инвертора сети, который переводит солнечную электрическую энергию в имеющиеся центральную сеть 220 или 380 В.

Рис.4. Солнечная сетевая электростанция

Классическая установка включает в себя комплект модулей солнца, которые устанавливаются на опорных приспособлениях, зарядных контроллеров, использующих энергию солнца для заряда АКБ (и инвертора, предназначенного для перевода постоянного тока АКБ в переменный ток и

передаче ее в потребительскую внутреннюю сеть. Инвертор является преобразователем постоянного тока в переменный ток с изменением величины напряжения.

Несмотря на это, в настоящий момент, наиболее перспективной стал такой вариант энергетической системы, когда солнечная энергия солнца тотчас переводится в переменное напряжение стандартной частоты с помощью сетевого солнечного инвертора (grid-tie inverter). Схема такого перевода на 30-35% более эффективнее, чем классическая схема. Кроме того, концерн SOFAR SOLAR производит инверторы (солнечные сетевые), имеющие КПД порядка 98% с MPPT трекером на входе, что в добавок повышает существенным образом выработку электрической энергии. Таким образом, вся переведенная энергия солнца подается в общую потребительскую линию всех нагрузок объекта электрического снабжения после учета узла для уменьшения потребления от вводной электрической сети. Система связана с внутренней электрической сетью и является ведомой: при плановом или аварийном отключении вводной электрической сети, генерация электрической энергии от солнечных модулей солнца прекращается. Явное преимущество данной системы - это отсутствие в ней, аккумуляторных батарей, самого ненадежного звена в автономной системы с солнечными модулями солнца. Расчетный срок службы солнечных батарей и инвертора составляет свыше пятидесяти лет. Система работает полностью в автоматическом режиме. Вся энергия от солнечных модулей идет на питание электрического оборудования в вокзале и в случае если выработка от модулей солнца превышает потребление – излишки, поступают в общую сеть.

Так называемый «Зеленый» тариф действует почти во всех странах мира, согласно которому все излишки электрической энергии, выработанные возобновляемым источником энергии (солнечным модулем), будут покупаться государством по заранее согласованному тарифу. Даже без «зеленых» тарифов срок окупаемости у системы варьируется от 3 до 8 лет, многое зависит от стоимости кВт*ч, по которому заказчик покупает электрическую энергию у

государства и региона, зная эти данные можно определить срок окупаемости установленной системы, после которого можно только зарабатывать на ней [4].

В условиях Узбекистана имеем около 320 солнечных дней в год. Ниже приводится таблица показателей солнечного излучения по регионам Узбекистана.

Таблица 1

Показатели солнечного излучения по регионам Узбекистана

№	Регионы	Годовая суммарная солнечная радиация, кВт *час/м ²	n, час
1	Север Республики (Республика Каракалпакстан, Хорезмская область север Навоийская область).	1900 - 2100	2900 - 3000
2	Юг Республики (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области)	1900 - 1960	2950 - 3050
3	Ферганская долина (Ферганская, Андижанская и Наманганская области)	1500 - 1550	2650 - 2700
4	Зарафшанская долина (Самаркандская, Джизакская, Бухарская области и юг Навоийской области)	1910 - 1980	2930 - 3000
5	г. Ташкент	1943	2852

В таблице показаны основные индикаторы солнечных ресурсов по различным регионам республики, т.е. долгосрочная актинометрическая статистика годовой объем прямого солнечного излучения на нормальной поверхности и годовое количество часов солнечного сияния (n) [5,6].

Из этой таблицей получается, что в городе Ташкенте около 2852 солнечных часов в год. В настоящее время 1 кВт*час электрической энергии в Узбекистане для юридических лиц стоит 450 сум. Предлагается установить солнечную сетевую электрическую станцию мощности 20 кВт с использованием сетевых инверторов SOFAR Solar и модулей солнца, ведущего мирового производителя Seraphim Solar на Северном вокзале г. Ташкента. Стоимость системы «под ключ» составит примерно 191 млн. сумов. В итоге получаем:

- Среднегодовая выработка = $20 \text{ кВт} * 2852 \text{ ч} = 57\,040 \text{ кВт*ч}$.
- Среднегодовая экономия = $57\,040 \text{ кВт*ч} * 450 \text{ сум} = 25\,668\,000 \text{ сум}$.
- Срок окупаемости составит = $191\,000\,000 \text{ сум} / 25\,668\,000 \text{ сум} = 7,44$

лет.

С учетом того, что срок службы солнечных модулей солнца и сетевого инвертора свыше 25 лет, а финансовая экономия в год составляет 25 668 000 сум, то после полной окупаемости системы можно в дальнейшем заработать на ней: $25\,668\,000 \text{ сум} * 17,56 \text{ год} = 450\,730\,000 \text{ сум}$. При этом расчет велся без учета ежегодного повышения тарифов, которое составляет минимум около 5% в год.

Можно сделать вывод, что установление и наладка солнечной сетевой электрической станции мощности 20 кВт на Северном вокзале г. Ташкента полностью окупается в течение 7 с небольшим лет и в дальнейшем эта система будет работать рентабельно. Предлагается устанавливать солнечные сетевые электрические станции и в других вокзалах городов Республики, так как показатели солнечного излучения по регионам позволяет это сделать во всех областях Узбекистана.

Список использованной литературы

1. <https://mintrans.news/zhd/na-krupneyshem-zhd-vokzale-azii-ustanovili-kryshu-iz-solnechnykh-batarey>

2. <https://www.vzavtra.net/sovremennye-zdaniya/v-italii-torzhestvenno-otkryli-zh-d-vokzal-na-solnechnoj-energii.html>
3. <https://neftregion.ru/chistaya-energiya/solnechnye-batarei-na-sluzhbe-rzhd>
4. Akhmedov, A. P. Innovative public transport stop with autonomous power supply / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте : Материалы республиканской научно-технической конференции, Минск, 20–21 мая 2021 года. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2021. – Р. 181-184.
5. Ахмедов, А. П. Применение пьезоэлектрических преобразователей для освещения зданий / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойберганов // Точная наука. – 2018. – № 25. – С. 2-5.
6. Akhmedov A. P., Khudoiberganov S. B., & Berdiyurov U. N. (2022). METHOD FOR WIRELESS TRANSMISSION OF ELECTRIC POWER FOR SUPPLYING ELECTRIC CAR. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 109–113. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/972>